

NOTARIAT SOHASIDAGI AYRIM HUQUQIY BO'SHLIQLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH CHORALAR

Rajabova Hulkar Toshmanovna,
Toshkent davlat yuridik universiteti
Magistratura bosqich

«Davlat boshqaruvi huquqi» yo'nalishi talabasi

E-mail: hulkar.rajabova@icloud.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7932257>

Annotatsiya: maqolada O'zbekiston Respublikasida notarial faoliyatni tashkil etishdagi ayrim muammolar, notarial harakatlar tushunchasi doirasidagi noaniqliklar tahlil qilingan, notarial faoliyatning mohiyati bo'yicha bir qator mualliflarning fikrlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: notarius, notarial harakatlar, notariat faoliyati, muomala layoqati.

Mamlakatimizda oxirgi yillarda amalga oshirilayotgan islohotlar inson huquq va erkinliklarini himoya qilishning suddan tashqari shakllarini rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, notarial faoliyat ushbu shakllardan biri hisoblanadi. Shuning uchun notarial harakatlarni amalga oshirish faoliyatini tartibga soluvchi normalarning samaradorligini tahlil qilish muhim sanaladi.

O'zbekiston Respublikasi rivojlanishining hozirgi bosqichida notariusning roli va o'rnini tahlil qilib, shuni ta'kidlashimiz kerakki, notarius mamlakatda inson huquqlarini himoya qilish mexanizmining samarali elementidir. Ushbu konsepsiya O'zbekiston Respublikasi Notariat to'g'risidagi Qonunning 1-moddasida o'z aksini topgan. Unga ko'ra, O'zbekiston Respublikasida notariat qonunda nazarda tutilgan notarial harakatlarni hamda ular bilan bevosita bog'liq huquqiy va texnik tusdagi harakatlarni notariuslar tomonidan amalga oshirish yo'li bilan jismoniy va yuridik shaxslarning huquqlari hamda qonuniy manfaatlarini himoya qilishni ta'minlashga da'vat etilgan huquqiy institutdir [1].

Notarial harakatlar, agar ular qonun hujjatlarida belgilangan normalarga qat'iy muvofiq amalga oshirilgan bo'lsa, shubhasiz inson huquq va manfaatlarini himoya qilishni samarali ta'minlaydi. Notariusning funksiyalarini to'liq amalga oshirish notariuslardan o'z vazifalarini bajarish ustidan doimiy nazorat o'rnatishni, qonun normalariga qat'iy rioya qilishni va shu bilan birga o'z faoliyatida mustaqil va erkin bo'lishni talab qiladi.

O'zbekiston Respublikasi notariat sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar ushbu institutning fuqarolik muomalasidagi rolini kuchaytirishga qaratilgan. Notarial harakatlarni amalga oshirish tartibini huquqiy tartibga solishning ba'zi muammolarini tahlil qilish, yuzaga kelgan huquqiy bo'shliqni bartaraf etish choralarini ishlab chiqishga yordam beradi.

Notarial harakat tadqiqotchisi T.G. Sidorkoning ta'kidlashicha, qonun bilan vakolatlangan shaxslar tomonidan amalga oshiriladigan, fuqarolik munosabatlari ishtirokchilarining huquqlarini himoya qilishni ta'minlashga qaratilgan, protsessual mazmunga ega bo'lgan harakatlar tizimidir [2, 44 b.]. Chunki, har qanday bitimni tasdiqlash uchun notarius notarial harakatni amalga oshirish uchun murojaat qilgan shaxslarning huquqiy layoqatini, mulkka egalik qilish huquqini, asosiy majburiyatlarning mavjudligi va shartlarini, mulk ta'qiq ostida ekanligi yoki yo'qligi va ushbu harakat doirasida boshqa holatlarni tekshirishi shart.

Ayrim tadqiqotchilar, jumladan, S.Y. Metelev, K.V. Xramsovlar notarial harakatni notariuslar va vakolatli mansabdor shaxslar tomonidan amalga oshiriladigan, fuqarolar va yuridik

shaxslarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan qonun bilan tartibga solinadigan faoliyat sifatida ta'riflaydi [3, 18 b.]. Ushbu fikrga qarama-qarshi doktrinani ilgari surgan holda I.G. Cheremnix notarial harakatlar tushunchasining keng ta'rifini qo'llaydi va ushbu tushuncha notariat faoliyatining tashkiliy asoslarini ham qamrab olishini ta'kidlaydi [4, 137 b.].

E'tiborli jihati, "notarial harakatlar" tushunchasi Qonun normalarida belgilab qo'yilmagan. Ilmiy manbalarni tahlil qilish natijasida notarial harakatlar tushunchasining quyidagi ta'rifi muallif tomonidan taklif etiladi: Notarial harakatlar - O'zbekiston Respublikasi nomidan Qonunda belgilangan shaxslar doirasi va notariuslar tomonidan amalga oshiriladigan, maxsus protsedura - notarial ish yurituvchi doirasida moddiy huquq normalariga muvofiq amalga oshirilgan, Qonunda nazarda tutilgan harakatlar tushunilishi kerak.

Notariusga O'zbekiston Respublikasi nomidan notarial harakatlarni amalga oshirish vakolatini berib, qonunchilik notariusga ma'lum majburiyatlarni ham yuklaydi. Shunday huquqlardan biri notarius tomonidan notarial ish yurituvini qo'zg'atish bosqichida notarial harakatni amalga oshirish uchun murojaat qilgan shaxsning muomala layoqatini aniqlashga majbur qiladi, ya'ni fuqaroning o'z harakatlari bilan fuqarolik huquqlariga ega bo'lish va ularni amalga oshirish, o'zi uchun fuqarolik burchlarini vujudga keltirish va ularni bajarish layoqatiga ega ekanligi.

Bitimlar tasdiqlab berilayotganida ular da ishtirok etayotgan fuqarolarning muomala layoqati belgilangan tartibda aniqlanadi va yuridik shaxslarning huquq layoqati tekshiriladi. Bitim vakil tomonidan tuzilgan taqdirda uning vakolati ham tekshiriladi. Notarius notarial harakat amalga oshirishni so'rab murojaat etgan jismoniy shaxsning muomala layoqatini u bilan shaxsiy muloqot davomida aniqlaydi.

Notariuslar tomonidan muomala layoqatni tekshirish mexanizmi yetarli darajada takomillashtirilmagan. Notariusga murojaat etgan shaxsning ruhiy holati buzilganligi yoki aqli zaifligi oqibatida o'z xatti-harakatlarining ahamiyatini tushuna olmaydi yoki shu harakatlarni boshqara olmaydi deb yoxud spirtli ichimliklarni yoki giyohvandlik va psixotrop moddalarni iste'mol qilishi oqibatida o'z oilasini og'ir moddiy ahvolga solib qo'yadi deb hisoblash uchun asosi bo'lsa, u notarial harakatni amalga oshirishni kechiktiradi. Ushbu asosni tekshirish maqsadida notarius Tizim orqali sudning shu shaxsni muomalaga layoqatsiz yoki muomala layoqati cheklangan deb topganligi to'g'risidagi qarori mavjud yoki mavjud emasligini tekshiradi. Ammo, sudning qonuniy kuchga kirgan qarori mavjud bo'lmagan hollarda notarius tibbiy muassasalarga murojaat qilish, psixiatrlardan yordam so'rash uchun qonuniy asosga ega emas, chunki bu ma'lumotlar tibbiy sir hisoblanadi.

Qonun normalari bilan belgilab qo'yilgan mavjud mexanizm bir tomondan inson huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilishga xizmat qilsa, ikkinchi tomondan bitimning boshqa tomoni huquqlarini cheklashi, hamda notariusning o'z vakolatlarini suiste'mol qilishi uchun sharoit yaratishi mumkin.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, Notariat to'g'risidagi amaldagi qonunchilikni, sud amaliyotini tahlil qilish natijasida notariatning maxsus va mustaqil inson huquqlarini himoya qiluvchi institut sifatida "faol" islohotga muhtojligi aniq bo'ladi. Notarial faoliyatni tartibga soluvchi amaldagi qonunchilikning qoidalari ko'p jihatdan zamonaviy voqelikka javob bermaydi. Notarial harakatlarni amalga oshirish qoidalarini huquqiy tartibga solishdagi

bo'shliqlarning mavjudligi ushbu huquqiy institutning barcha imkoniyatlaridan to'liq foydalanishga imkon bermaydi

References:

1. O'zbekiston Respublikasi "Notariat to'g'risida"gi 1996-yil 26-dekabr 343-I-son Qonuni [El.resurs]: Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi 18.05.2022-y., 03/22/770/0424-son.
2. Сидорко Т.Г., Нотариальная деятельность: терминологические аспекты. – 2019. – № 5. – С. 13 - 19.
3. Метелев С.Е., Храмцов К.В. Нотариат и реализация наследственных прав: учебное пособие. - Омск: Издатель Васильев В. В., 2012. - 199 с.
4. Черемных И Г. Современный нотариат: прошлое, настоящее, будущее. - М., 2017. - 240 с.